

Mısır Üniversitelerindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm/Ana Bilim Dalları Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation of Turkish Language and Literature Departments/Main Branches in Egyptian Universities

Kadir Ay^{1*}

Dilek Ergöneç²

ÖZ

Mısır'da Türk dili ve edebiyatı ve Türk kültürünün öğrenilip öğretilmesi konusunda geçmişten günümüze artan bir ilgi vardır. Mısır'la hem coğrafi hem de ortak kültür geçmişimizin olmasından dolayı bugün de bu ilişki önemini korumaktadır. İki ülke arasındaki ekonomik, kültürel, diplomatik alanlardaki bağlar her geçen gün artmaktadır. Gelişen siyasi ve ekonomik ilişkilere bağlı olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılarak hazırlanan çalışmada Mısır üniversitelerinde Türk dili ve edebiyatı öğretimine ilişkin genel durumun ortaya konulması ve değerlendirmelerde bulunulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Mısır'da yürütülen Türk dili ve edebiyatı öğretimi bir bölüm veya ana bilim dalı olarak Türk dili ve edebiyatı dersi bulunan üniversiteler üzerinden değerlendirilmiştir. Bölüm veya ana bilim dalında okutulan dersler ile akademisyen ve öğrenci sayıları mukayeseli olarak incelenmiştir. Çalışmada, fakültelerin internet sitelerinde yayımlanan veya bölümde görev yapan akademisyenlerden alınan programlar tercüme edilerek Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde veya ana bilim dallarında okutulan dersler tespit edilmiştir. Ders içerikleri göz önünde bulundurulduğunda, bunların dil ve edebiyatla sınırlı olmadıkları, Türk tarihi, kültürü, sanatıyla da alakalı oldukları görülmüştür. Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde dil ve tercüme derslerinin çok olduğu; Türk edebiyatı, tarihi ve kültürüyle ilgili derslerin az olduğu ve Türk edebiyatının temel alanlarına ait derslerin sistemli bir biçimde ders programlarına dâhil edilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca bölümlerde okutulan dersler bakımından farklılıklar bulunduğu ortaya konulmuştur. Mısır'da bulunan Türk dili ve edebiyatı bölümleri ile Türkiye'deki benzer bölümler arasında yapılacak iş birlikleri, bu bölümlerin akademik gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, akademik kadro ve öğrencilerin Türkiye ile olan bağlarını da güçlendirecektir. Mısır üniversitelerinde Türk dili ve edebiyatı öğretimi faaliyetlerinin tespit edilmesinin sonraki süreçte gerçekleştirilecek çalışmalar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Mısır'da Türk Dili ve Edebiyatı, Ders Programları

ABSTRACT

In Egypt, there has been a growing interest in the learning and teaching of Turkish language, literature, and culture, both historically and to the present day. This relationship remains significant today due to our shared geographical and cultural history with Egypt. Economic, cultural, and diplomatic ties between the two countries are increasing daily. This research, prepared using document analysis, a qualitative research method, aims to present and evaluate the general situation regarding the teaching of Turkish language and literature in Egyptian universities, in light of these developing political and economic relations. In this context, the teaching of Turkish language and literature in Egypt has been evaluated through universities that offer Turkish language and literature courses as a department or major. The number of courses taught in departments or main disciplines, as well as the number of academics and students, were examined comparatively. In this study, the programs published on the faculties' websites or obtained from academics working in the departments were translated, and the courses taught in Turkish language and literature departments or main disciplines were identified. Considering the course content, it was observed that these courses were not limited to language and literature, but were also related to Turkish history, culture, and art. It has been observed that Turkish language and literature departments in Egypt have a high number of language and translation courses, a low number of courses related to Turkish literature, history, and culture, and that courses on the fundamental areas of Turkish literature are not systematically included in the curricula. Furthermore, differences in the courses taught in these departments have been revealed. Collaborations between Turkish language and literature departments in Egypt and similar departments in Türkiye will contribute to the academic development of these departments, as well as strengthen the ties between academic staff and students and Turkey. It is believed that identifying Turkish language and literature teaching activities in Egyptian universities will provide guidance for future studies.

Keywords: Turkology, Teaching Turkish Language and Literature, Turkish Language and Literature in Egypt, Course Schedules

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹Gazi Üniversitesi, Türkiye, E-mail: kadiray14@hotmail.com.tr, ORCID: 0000-0001-8407-0572

²Gazi Üniversitesi, Türkiye, E-mail: dileker@gazi.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4749-7021

Başvuru/Submitted: 27.12.2025 **Düzeltilme/Revision:** 28.01.2026 **Kabul/Accepted:** 09.02.2026

intihal.net Similarity Index 14%

GİRİŞ

Mısır, Afrika'nın kuzeydoğusundan Asya'nın güneybatısına kadar uzanan topraklarıyla yüz ölçümü bakımından Afrika Kıtası'nın büyük ülkelerinden biridir. Yüz milyondan fazla nüfusuyla Mısır; dünyanın en kalabalık on dördüncü, Afrika'nın ise en kalabalık üçüncü ülkesidir. Ülke topraklarının çoğunluğu çöllerle kaplı olduğundan nüfus, Akdeniz ve Nil nehri kıyılarında toplanmıştır. Kahire, Mısır'ın başkenti ve en büyük şehridir. Türkiye ile kara bağlantısı olmamasına rağmen yüzyıllar boyunca olduğu gibi günümüzde de Ortadoğu'da en fazla etkileşim içinde olduğumuz ülkelere biri Mısır'dır.

Mısır'daki Türk varlığı bin yıldan fazla devam etmiştir. Mısırlılar ve Türkler uzun süre birlikte yaşamış ve bu yüzden ortak kültürel bağlarıyla devamlı etkileşim hâlinde olmuş iki toplumdur (Uysal, 2018). Mısır ile bölgesel, tarihî ve dinî bağlar çok eski zamanlardan günümüze kadar devam etmiştir. Mısır, Memluk ve Osmanlı idaresi altında uzun yıllar kalmış ve geçmişte Türklerin yoğun olarak yerleştikleri bir coğrafya olmuştur.

1260 yılında çoğunluğu Türklerden kurulmuş olan Memluk ordusunun, Moğolları Ayn-ı Câlût Savaşı'nda yenmesi Türklerin saygınlığını yalnız Mısır'da değil, bütün İslam âleminde artırmıştır. Türklere saygı, sevgi ve hayranlık, Türk diline gösterilen ilgi ve itibar çok artmıştı (Yüce, 2011, s. 102). Memluk Devleti kurulduktan sonra devlet kademesinde görev alan veya herhangi bir sebeple Türkçe öğrenmek isteyenlere Türkçe öğretmek için Araplar tarafından çok sayıda kitap yazılmıştır. Bunun etkisiyle Mısır'da, Arap dilcileri tarafından Kıpçak Türkçesini tanıtan bazı sözlük ve dil bilgisi kitapları da kaleme alınmıştır (Sülükçü, 2017, s. 426).

Mısır'ın Osmanlı Devleti yönetiminde bulunduğu dönem Türkçenin gelişimi için ayrı bir öneme sahiptir. Mehmet Ali Paşa döneminde eğitim ve kültürel faaliyetlerin gelişmesi için atılan önemli adımlardan biri 1821 yılında Bulak Matbaası'nın kurulmasıdır (Kalyon, 2020, s. 250). Bulak Matbaası'nda çalışan Mısırlılar işlerini iyi şekilde yapabilmek için Türkçe öğrenmişlerdir. Bu matbaada Arapça eserlerin yanında çok sayıda Türkçe eser de basılmıştır. Mehmet Ali Paşa döneminde Bulak Matbaası'nda 253 Türkçe kitap basılmıştır (İhsanoğlu, 2006, s. 180).

Mehmet Ali Paşa tarafından 1828'de çıkarılan ilk yerel gazete olan Vekâyi'-i Mısriyye, Türkçe-Arapça olarak iki dilde yayımlanmıştır. Bu gazete ülkede çeşitli alanlarda görülen gelişmelere yer vermenin yanında edebî ürünlere, dış politikaya ve devletlerin sosyal işlerine de yer ayırmıştır (Er, 1997, s. 8). 4 Aralık 1828 yılından itibaren genellikle haftalık olarak çıkarılan Vekâyi'-i Mısriyye gazetesinin Arapça bölümü, Türkçe bölümünde yazılanların çevirisidir. Önce Türkçe metinler hazırlanarak Mehmet Ali Paşa'nın onayına sunulmuş daha sonra tasdikten geçen metinler hem Türkçe hem de Arapça neşredilmiştir. Bu neşirle, yönetim tarafından icra edilen faaliyetlere dair bilgilerin idari kademelerdeki memurlara iletilmesi hedeflenmiştir (Alan, 2019, s. 52).

Mısır'da Türkçenin önemli bir rol oynadığı Mehmet Ali Paşa döneminde, memur yetiştirmek için kurulan okulların büyük bir kısmında Türkçe, eğitim dili yapılmıştır. Mısır'da Osmanlı hâkimiyetinin bitmesinden sonra 1952'ye kadar devam eden krallık döneminde de ülkenin yönetiminde Türk asıllı seçkin tabakanın önemli rol oynadığı ve Mısır Sarayı'nda Türkçenin konuşulduğu bilinmektedir (Aytaç, 2021, s. 22).

Günümüzde Mısır'la olan tarihî ve kültürel ilişkilerimiz geçmişte olduğu gibi artarak devam etmektedir. Mısır'dan Türkiye'ye çok farklı bölümlerde eğitim almak ve Türkçe öğrenmek için öğrenciler geldiği gibi Türkiye'den de Mısır'a öğrenciler gitmektedir. 972 yılında temelleri atılan, Mısır'ın en önemli ve Dünya'nın en köklü eğitim kurumlarından olan El-Ezher

Üniversitesinde bugüne kadar binlerce Türk öğrenci eğitim görmüş ve yüzlerce öğrenci eğitim görmeye devam etmektedir (Kalyon, F., & Kalyon, A. 2015).

Mısır'da 1925 yılında bazı yüksekokullar yeniden düzenlenmiştir. Mısır Üniversitesi (Camiatü'l-Mısriyye), şu anki adıyla Kahire Üniversitesi açılmıştır. 1942'de İskenderiye Üniversitesi kurulmuştur. 1950'de Ayn Şems Üniversitesi Kahire'de öğretim hayatına başlamıştır (Osmanoğlu, 2014, s. 131). İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Mısır'da bulunduğu yıllarda Kahire Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri vermiştir. Abide Doğan bir makalesinde bu konuyla ilgili şu bilgileri vermiştir:

Mehmet Âkif 1923-1925 yılları arasında kışları Mısır'da, baharlarda da İstanbul'da yaşamaktayken, 1926 yılından 1936'ya kadar Mısır'da bu defa on yıl kalmıştır. Kahire'ye uzak Hilvan'da yaşayan Âkif, Camiatü'l-Mısriyye Darülfünunu'nda Türk Dili ve Edebiyatı derslerini vermek üzere görevlendirildiğinde haftada iki gün Kahire'ye gitmiştir (Doğan, 2021, s. 108).

Türk dili ve edebiyatı ana bilim dallarının aktif gelişimi, 1954 yılında Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Doğu Dilleri Bölümünün kurulmasıyla başlamıştır. Mısırlı akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Mucib El-Mısri, Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün kurucusudur. Türkoloji alanında doktora yapan ilk Arap araştırmacı olan El-Mısri, 2004 yılında vefat etmiştir (İshakoğlu, 2011). Ayn Şems Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümündeki öğretim faaliyetleri başlangıçta El-Ezher'den gelen akademisyenler aracılığıyla yürütülmüştür. 1960 yılından sonra bölüm kendi mezunlarını vermeye başlamış ve asistanlar bu öğrenciler arasından seçilmiştir (İslamoğlu, 2010, s. 145).

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenme talebi, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi alanda yaşadığı olumlu gelişmeler doğrultusunda günden güne artmaktadır (Özdemir & Yazıcı, 2017, s. 57). Türkçe; yurt dışında Yunus Emre Enstitüleri, Türkiye Maarif Vakfı Okulları, üniversitelerdeki Türk dili/ Türk dili ve edebiyatı bölümleri, Türk kültür merkezleri, özel dil merkezleri ve seçmeli ders olarak Türkçe okutulan okullar vasıtasıyla öğretilmektedir (Toyran vd., 2023, s. 1245). Türkçenin yurt dışında yabancı dil olarak öğretildiği ülkelerden biri de Mısır'dır.

Son yıllarda Mısır'da Türkçeye olan ilgi artmış ve çok sayıda Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı bölümü açılmıştır, Dolunay (2005), Özdemir ve Yazıcı (2017) çalışmalarında Mısır'da Türkçe ile ilgili bölümlerin bulunduğu üniversitelerin listelerini vermekle yetinmişlerdir. İslamoğlu (2010) ise çalışmasında Türkoloji bölümleriyle ilgili öğretim faaliyetlerini yüzeysel olarak incelemiş ve daha çok Türkoloji'ye dair kitap, makale, çeviri vb. çalışmaların üniversitelere göre ayrı ayrı sunulması üzerinde durmuştur. Bu sebeple, daha güncel ve kapsayıcı bir araştırmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşüncesiyle bu çalışmada Mısır'daki üniversitelerin edebiyat fakülteleri bünyesinde kurulan Türk dili ve edebiyatı bölüm ve ana bilim dallarının güncel durumu incelenmiştir. Bu kapsamda aşağıda yer alan araştırma soruları geliştirilmiştir:

1. Mısır'daki Türk dili ve edebiyatı bölüm/ ana bilim dallarında hangi dersler okutulmaktadır?
2. Bölüm/ ana bilim dallarında takip edilen müfredatlar arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar vardır?
3. Bölüm/ ana bilim dallarında hangi derslere daha fazla önem verilmiştir?
4. Bölüm/ ana bilim dalları hangi amaçlarla kurulmuştur?
5. Bölüm/ ana bilim dallarında okuyan öğrenci sayısı kaçtır?
6. Bölüm/ ana bilim dallarında ders veren akademisyenlerin sayısı kaçtır?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Nitel araştırma modeli kullanılarak hazırlanan çalışma, Mısır üniversitelerindeki Türk dili ve edebiyatı eğitiminin güncel durumunu ortaya koymaya yönelik bir doküman ve içerik analizi çalışmasıdır. Nitel araştırmalar insanın kendini anlaması, sırlarını çözmesi ve çabasıyla inşa ettiği sosyal yapı ve sistemlerin derinliklerini keşfetmek için geliştirdiği bilgi üretme şekillerinden biridir (Baltacı, 2019, s. 370). Yararlanılan yöntemin bir sonucu olarak da veri toplama tekniklerinden doküman analizi desenine başvurulmuştur.

Belgesel tarama olarak da bilinen doküman analizinde, var olan kayıt ve belgeler incelenerek veri elde edilmektedir. Doküman analizi, belli bir amaca yönelik olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme aşamalarını kapsamaktadır (Sak vd., 2021, s. 230). Çalışma kapsamında yararlanılan tüm dokümanlara uygun kanallar aracılığıyla ulaşılmaya özen gösterilmiştir.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Mısır'da 28 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Araştırmanın evrenini Mısır'da devlet üniversiteleri arasında Türk dili ve edebiyatı bölümü/ ana bilim dalı bulunan üniversiteler ile bu bölümlerde görevli akademik personel ve öğrenciler oluşturmaktadır.

Çalışmanın örneklemini ise aşağıdaki tabloda isimleri bulunan üniversitelerdeki Türk dili ve edebiyatı bölüm/ana bilim dalları oluşturmaktadır. Örneklem alınan üniversiteler belirlenirken ana bilim dalının kuruluş tarihi en eski olanlar esas alınmıştır.

Tablo 1. Mısır'da Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm/Ana Bilim Dalı Olan Üniversiteler

Üniversite Adı	Bağlı Bulunduğu Fakülte	Bölüm/Ana Bilim Dalının Kuruluş Tarihi
Ayn Şems Üniversitesi	Edebiyat Fakültesi	1954
El-Ezher Üniversitesi	Beşerî Bilimler Fakültesi	1996
Hilvan Üniversitesi	Edebiyat Fakültesi	1995
Kahire Üniversitesi	Edebiyat Fakültesi	1970
Suhac Üniversitesi	Edebiyat Fakültesi	1975

Verilerin Toplanması

Bu çalışmada kullanılan veriler Mısır üniversitelerinin genel ağ sitelerinden alınan belgeler ve Türk dili ve edebiyatı ana bilim dallarında görev yapan öğretim üyelerinden elde edilmiştir.

Verilerin Analizi

Ders programı ve akademisyen ve öğrenci sayılarıyla ilgili dokümanlar incelenerek içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi amaçları belirleme, konu ile ilgili verilerin yerini belirleme, kavramları tanımlama, mantıksal bir yapıyı geliştirme, yorumlama ve sonuçlarını yazma aşamalarından oluşur (Büyüköztürk vd., 2022, s. 259). Bu araştırmanın içerik analizi sürecinde; ders programlarında hangi derslerin yer aldığı, programlarda yer alan dersler arasında üniversitelere göre benzerlik ve farklılıklar, hangi üniversitede hangi tür derslere daha fazla ağırlık verildiği, ana bilim dallarındaki öğrenci sayılarının ve akademisyen sayılarının belirlenmesine odaklanılmıştır. Verilerin anlaşılması için Arapçadan ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapılmıştır.

Etik Beyan

Çalışmada hayvan ve insan katılımcıları içermediğinden etik kurul iznine gerek yoktur.

BULGULAR**1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm/ Ana Bilim Dallarının Güncel Durumuna İlişkin Bulgular****1.1. Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı**

Bu Ana Bilim Dalı 1954 yılında kurulmuştur. Mısır'da ilk kurulan Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıdır. Bu Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğrencilere, birinci sınıfta Doğu dilleri (Türkçe, Farsça, Urduca) dersleri verilmektedir. Öğrenci, ikinci sınıftan itibaren Doğu dillerinden bir dili seçerek uzmanlaşmaya başlar ve edebiyat, tarih ve dil derslerini daha geniş bir şekilde dördüncü sınıfa kadar alır. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında 27 akademisyen görev yapmaktadır. Bölümde okuyan öğrenci sayısı 480 civarındadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında okutulan dersler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir

Tablo 2. *Ayn Şems Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Lisans Dersleri* (Kaynak: <https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/course/index.php?categoryid=408>)

1.SINIF DERSLERİ	
1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Farsça 1	Farsça 2
Türkçe 1	Türkçe 2
Urduca 1	Urduca 2
Doğu Dillerinin Genel Çevresi 1	Doğu Dillerinin Genel Çevresi 2
Arapça 1	Avrupa Dili 1
Doğuda İslami Fikirler 1	Doğuda İslami Fikirler 2
Genel Dil Bilim 1	Genel Dil Bilim 2
Bilgisayar	İnsan Hakları
2.SINIF DERSLERİ	
1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Farsça 2	Türkçe Dinleme ve Konuşma 1
Türkçe Dil Uygulamaları ve Yazma 1	Türkçe Dil Uygulamaları ve Yazma 2
Anadolu Selçukluları	Türk Lehçeleri 1
Araştırma Yöntemleri	Türk Edebiyatı 1
Türk Dili Bilimleri	Metinlerle Osmanlı Tarihi 1
Arapça 2	Modern Avrupa Dili 2
Tercüme Bilimine Giriş	Türk Dilinin Kaynakları
Türkiye'de Tasavvuf	Türk İslam Sanatları
3.SINIF DERSLERİ	
1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ

Ders Adı	Ders Adı
Türkçe Dinleme ve Konuşma 2	Türkçeden Arapçaya Çeviri
Farsça 3	Türk Lehçeleri 2
Türk Edebiyatı 2	Türk Edebiyatı 3
Metinlerle Osmanlı Tarihi 2	Metinlerle Çağdaş Türk Tarihi
Osmanlı Vesikaları 1	Osmanlı Vesikaları 2
Arapça 3	Modern Avrupa Dili 3
Osmanlı El Yazmaları	Modern Türk Tiyatrosu
Türk Tarihi Kaynaklar	Modern Türk Hikâyesi

4.SINIF DERSLERİ

1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Uzmanlık Çevirisi 1 (Askeri- Siyasi)	Uzmanlık Çevirisi 2 (İlmi- İktisadi)
Türkçe Konuşma ve Dinleme 3	Türk Halk Edebiyatı
Kompozisyon 1	Orta Asya Türk Edebiyatı
Modern Türk Medya Edebiyatı	Karşılaştırmalı Türk Edebiyatı
Orta Asya Türk Tarihi	Kompozisyon 2
Arapça 4	Modern Avrupa Dili 4
Arapçadan Türkçeye Tercüme 1	Arapçadan Türkçeye Tercüme 2
Türkçe Tercüme Sorunları	Türk- Arap İlişkileri

Tablo 2'deki ders çizelgesi incelendiğinde Ayn Şems Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalından mezun olmak isteyen bir öğrencinin 64 farklı dersi alması gerektiği görülecektir. Bu 64 dersin 48'i zorunlu, 16'sı seçmeli derstir.

1.2. El-Ezher Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

1996-1997 eğitim-öğretim yılında ana bilim dalı olarak açılan bu bölüm, 2013 yılında müstakil olmuştur. Bu bölümde dersler iki kısımdır: Birincisi, El-Ezher Üniversitesi Yönetmeliği ile belirlenmiş ve bütün bölümlerde alınması zorunlu olan derslerdir. İkincisi ise bölüm ve ana bilim dalıyla ilgili olanlardır. Bu bölümdeki dersler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 3. El-Ezher Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Dersleri

1.SINIF DERSLERİ	
1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Kuran-ı Kerim	Kuran-ı Kerim
Türkçe Kuralları (Osmanlıca – Latince)	İslam Fıkhı
Türk Tarihi (İslam Öncesi)	İnanç ve Ahlak
Fars Dili ve Metinleri	Arapça
Genel Dil Bilim	Türkçe Metinler (Osmanlı – Latin)
Avrupa Dili	Türkçeden Arapçaya ve Tersi

Çeviri
Orta Asya ve Kafkas Dilleri
Metinlerle İslam Medeniyeti

2.SINIF DERSLERİ

1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Kuran-ı Kerim	Kuran-ı Kerim
Modern Türkçe Yöntemleri	Peygamberin Hayatı ve Halifelerin Tarihi
Tercüme	Arapça
İslam Sonrası Asya'daki Türk Devletlerinin Tarihi	Türkçe Metinler (Osmanlı – Latin)
Fars Dili ve Metinleri	Türk Belagati ve Sunumu
Osmanlı Türkçesi El Yazmaları	Orta Asya ve Kafkas Dilleri
Avrupa Dili	Ses Bilgisi

3.SINIF DERSLERİ

1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Kuran-ı Kerim	Kuran-ı Kerim
Modern Türkçe Yöntemleri	Tefsir
Metinlerle Tasavvuf	Osmanlı Türk Edebiyat Tarihi
Metinlerle Osmanlı Tarihi	Osmanlı Türkçesi Vesikaları
Fars Dili ve Metinleri	Türk- Osmanlı Şiir ve Nesir Çalışmaları
Ses Bilgisi	Türk Halk Edebiyatı
	Orta Asya ve Kafkas Dilleri
	Avrupa Dili

4.SINIF DERSLERİ

1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Kuran-ı Kerim	Kuran-ı Kerim
Hadis	Çağdaş Türk Edebiyatı Tarihi
Modern Türkçe Yöntemleri	Osmanlı Türkçesi Vesikaları
Orta Asya ve Kafkaslarda Türk Edebiyatı Çalışmaları	Orta Asya ve Kafkas Dilleri
Çağdaş Türk Edebiyatı Metinleri	İslam Edebiyatları Arasında Karşılaştırma
Fars Dili ve Metinleri	Ses Bilgisi
Araştırma Yöntemleri	Avrupa Dili

Tablo 3 incelendiğinde El-Ezher Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans düzeyinde 4 yılda toplam 56 ders okutulduğu görülecektir. El-Ezher aynı zamanda dinî eğitim veren bir üniversite olduğu için her dönem okutulan Kur'an-ı Kerim dersleriyle beraber Hadis, Fıkıh, Tefsir, Siyer gibi dersler de zorunlu olarak programda yer almaktadır. Birincil eğitim dili Arapça ve Türkçe olup ikinci dil olarak Azerbaycan Türkçesi ve Farsça dilleri de öğretilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla yaklaşık 360 öğrenci okumaktadır. Bölümde 27 akademisyen görev yapmaktadır.

1.3. Hilvan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı¹

Bu Ana Bilim Dalı 1995 yılında kurulmuştur. Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümünde birinci sınıf dersleri ortaktır. İkinci sınıftan itibaren öğrenciler seçtikleri uzmanlık alanında eğitim görmektedirler. Fakültenin genel ağında yer alan bilgilere göre Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında okutulan dersler aşağıda tablo şeklinde verilmiştir.

Tablo 4. *Hilvan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Lisans Dersleri* (Kaynak: http://arts-en.helwan.edu.eg/?page_id=1411).

1.SINIF DERSLERİ	
1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Türkçe (Gramer)	Farsça (Deyimler)
Farsça (Gramer)	Türkçe (Deyimler)
Genel Dil Bilim	Türkçe Ses Bilgisi
Eski Doğu Uygarlığı	İslam Medeniyeti
İslam Öncesi Arap Edebiyatı	Modern Avrupa Dili
Türkçe Okuma ve Konuşma	Fars Metinleri ve Okuma
2.SINIF DERSLERİ	
1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Türkçe (Gramer ve Okuma)	Çağdaş Türkçe Yöntemleri ve Dikte
Türk Şiir Çalışmaları Divan Şiiri	Türk Nesir Çalışmaları Divan Nesri
Türk Tarihi	Türk Tarihi
Farsça Gramer	Fars Edebiyatına Giriş
Arapça	Modern Türk Edebiyatı Metinleri
	Modern Avrupa Dili
3. SINIF DERSLERİ	
1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ

¹ Mısır'daki Hilvan Üniversitesi (Helwan University), 4 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan bir hükümet kararnamesiyle resmen Capital University (Başkent Üniversitesi) adını almıştır.

Ders Adı	Ders Adı
Çeviri	Osmanlı Türkçesi Metinleri
Osmanlı Türkçesi Edebiyatı 1	Osmanlı Türkçesi Edebiyatı 2
İran Tarihi	Osmanlı Döneminde İslam Kültürü
Osmanlı Tarihi	Farsça Edebî Metinler
Türkçe El Yazmaları	Modern Avrupa Dili
Arapça	

4. SINIF DERSLERİ

1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Dinleme ve Çeviri	Türkçe Kaynaklar
Modern Türk Edebiyatı	Modern Türk Edebiyatı
Modern Farsça Nesir Metinleri	Modern Farsça Şiir
Modern Türk Tarihi	Karşılaştırmalı Edebiyat
Türkçe Belgeler	Türk Halk Edebiyatı
Arapça	Modern Avrupa Dili

Tablo 4'teki dersler incelendiğinde Hilvan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında 4 yılda toplam 46 ders olduğu görülecektir. Türkçe dil bilgisi, konuşma, dinleme, çeviri, eski ve çağdaş Türk edebiyatı, halk edebiyatı, Osmanlı tarihi ve Osmanlı el yazması dersleri ağırlıktadır. Özellikle üçüncü sınıf derslerinde Osmanlı dil, edebiyat ve kültürüne dair dersler fazladır. Dördüncü sınıfta ise modern edebiyat ve tarih derslerine yer verilmiştir.

Hilvan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında yaklaşık 450 öğrenci eğitim görmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında ders veren akademisyenlerin 14 kişi olduğu tespit edilmiştir (https://arts-en.helwan.edu.eg/?page_id=1379).

1.4. Kahire Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Üniversitenin internet sitesinde bölüm hakkında şu bilgiler yer almaktadır:

Doğu, İslam ve Sami dilleri Arap dilinin yanı sıra Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde de okutulmuştur. İslam ve Sami dillerinin incelenmesi, sadece kültürel mirası incelemek için değil, aynı zamanda iç ve dış olayların o bölgede neler olup bittiğini anlamak için gerekli hâle gelmişti. Bunun için Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü kuruldu. Bu bölüm iki şubeden oluşmaktadır. Birinci bölüm Farsça, Türkçe ve Urduca dillerinin; ikinci bölüm ise İbranice, Süryanice ve Habeş dillerinin öğrenildiği Semitik Diller Bölümüdür. Doğu Dilleri Bölümü 1970 yılında kurulmuştur ve bölüm iki şubeden oluşmaktadır: Farsça, Türkçe ve Urduca'yı içeren İslam Milletlerinin Dilleri Şubesi. İçinde İbranice, Süryanice ve Habeşçenin de yer aldığı Sami Diller Şubesi ise yeni yönetmelikte (2013) üç kısıma ayrıldı: Urduca dilini de içeren Fars Dili Şubesi, Türk Dili Şubesi ve İbrani Dili Şubesidir (<http://arts.cu.edu.eg/index.aspx?id=35>).

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalının birinci sınıfı Türkçe, Farsça, İbranice ortak derslerden oluşmaktadır İkinci sınıftan itibaren öğrenciler seçtikleri ana bilim dalının dersleri görmektedirler. Diğer üniversitelerde olduğu gibi birinci sınıf dersleri ortak değildir. Edebiyat

Fakültesinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında okutulan dersler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 5. Kahire Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Lisans Dersleri (Kaynak: <http://arts.cu.edu.eg/ScientificMagazine.aspx>).

1.SINIF DERSLERİ	
1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Arapça	İngilizce 1
Eski İbranice	Modern İbranice (Konuşma)
Farsça	Modern Farsça (Konuşma)
Türkçe	Modern Türkçe (Konuşma)
Yakın Doğu Tarihi ve Medeniyetleri	Genel Dil Bilim
	Oryantalizme Giriş
2.SINIF DERSLERİ	
1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Türkçe Dil Bilgisi	Türkçe (Okuma ve Dinleme)
Türkçe (Anlatım ve Konuşma)	Osmanlı Türkçesi Şiiri 1
Türkçe Ses Bilgisi	Osmanlı Türkçesi Nesri 2
Orta Asya Türk Tarihi	Anadolu'da Türk Tarihi
Arapça 2	Tasavvuf ve Anadolu'da Tarikatlar
	İngilizce 2
3.SINIF DERSLERİ	
1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Türkçe (Anlatım ve Konuşma)	Türkçe Yeni Yöntemler
Türkçe Dil Bilgisi (Söz Dizimi)	Osmanlı Türkçesi Nesri 2
Osmanlı Türkçesi Şiiri 2	Osmanlı Türkçesi Vesika Metinleri
Türkçeden Arapçaya Çeviri	Türkçeden Arapçaya Çeviri
Bilimsel Düşünce	Türk Tarihi ve Lehçeleri
	Türk Şiiri
	Türk İslami Sanat ve Eserleri
4.SINIF DERSLERİ	
1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Yeni Türk Şiiri	Yeni Türk Nesri
Türk Halk Edebiyatı	Karşılaştırmalı Edebiyat
Modern Türk Tarihi	Türkçe (Anlam Bilgisi)
Basın Çevirisi	Basın Çevirisi

İnsan Hakları	Çağdaş Türk Lehçeleri
	Modern Türk Yöntemleri ve Terminolojisi
	Türk Toplulukları

Tablo 5'te görüldüğü üzere Kahire Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında dört yıl boyunca öğrencilere 46 ders okutulmaktadır. Bu dersler arasında konuşma, yazma, çağdaş yöntemler, Türkçeden Arapçaya ve Arapçadan Türkçeye çeviri dersleri çoğunluktadır. Öğrencilerin telaffuz, konuşma ve çeviri becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Türk dili ve edebiyatı alanıyla ilgili derslerin son sınıfta yoğunlaştığı görülmektedir.

Bu Ana Bilim Dalında 2013 yılından beri müstakil bir şube olarak eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında yaklaşık 250 öğrenci eğitim görmektedir ve toplam 11 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

1.5. Suhac Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Doğu Dilleri Bölümü Türkçe, İbranice ve Farsça olmak üzere üç şubeye ayrılmaktadır. Doğu Dilleri Bölümü üç şubesiyle birlikte, Mısır ile Ortadoğu halkları arasında iletişim köprüleri kurmak, medeniyetler arasında iletişimi sağlamak ve geçmişin mirasını günümüze taşımak vizyonuna sahiptir. Ayrıca bölüm; Mısır ile doğu dillerini konuşan ülkeler arasındaki bilimsel araştırma, üniversiteler arasında araştırmacı ve öğrenci gönderme, küresel araştırmalara ayak uyduran araştırmalar hazırlama alanlarında iş birliğini desteklemektedir (https://art.sohag-univ.edu.eg/main/?page_id=38074).

Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümünde öğrenim gören öğrenciler birinci sınıftan sonra Urduca, Farsça, Türkçe alanından birini seçer. Daha sonra öğrenci seçtiği dilde uzmanlaşmaya başlar ve edebiyat, tarih ve dil derslerini daha geniş bir şekilde dördüncü sınıfa kadar alır. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalının dersleri Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 6. *Suhac Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Lisans Dersleri* (Kaynak: <https://art.sohag-univ.edu.eg/main/wp-content/uploads/2023/04/hgghzpm-hgdm-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf>).

1.SINIF DERSLERİ	
1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Modern Türkçe 1	Modern Türkçe 2
Osmanlı Türkçesi 1	Osmanlı Türkçesi 2
Genel Dil Bilime ve Türkçe Ses Bilgisine Giriş	Türk Edebiyatına Giriş
Farsça	Türk Dili Tarihi ve Lehçeleri 1
Metinlerde Orta Asya Türk Tarihi	İnternet Kullanma Becerileri
Toplumsal Meseleler 1	Mısır Coğrafyası
Arapça 1	İngilizce 1
	Edebî Çeviri

Dil Becerileri	
2.SINIF DERSLERİ	
1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Söz Dizimi Bilimi	Konuşma ve İfade 1
Türkçe Yöntemleri 1	Çeviri Bilimine Giriş ve Uygulamaları
Divan Şiiri	Divan Nesri
Türkçe Metinlerde Osmanlı Tarihi	Dil Bilimsel Okuma ve Analiz
Türk Belagat Bilimleri	Türk Dili Tarihi ve Lehçeleri 2
Bilimsel Düşünme Felsefesi	Mısır Uygarlığı
İngilizce 2	Arapça 2
Basın Çevirisi	Türk Edebiyatında Fikir Akımları
	Türkçe ve Farsça Arasındaki Etkileşim
3. SINIF DERSLERİ	
1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Anlam Bilimi	Konuşma ve İfade 2
Türkçe Yöntemleri 2	Tanzimat Edebiyatı Metinleri
Tanzimat Dönemi Edebiyatı	Türkçe Belgeler ve El Yazmaları
Türkçe Araştırma Kaynakları	Türkçeden Arapçaya Çeviri
Türkçe Metinlerde Modern Türk Tarihi	Türk Halk Edebiyatı
Farsça 2	Yazma ve Kompozisyon Becerileri
Dil Bilim Uygulamaları	Uzmanlık Alanında Bilgisayar Uygulamaları
Türkçe Sözlük Bilimi Araştırmaları	Arap, Fars ve Türkler Arasındaki İlişkiler
	Türk Kültürü ve Toplumunu Üzerine Çalışmalar
4. SINIF DERSLERİ	
1.YARIYIL DERSLERİ	2.YARIYIL DERSLERİ
Ders Adı	Ders Adı
Türkçe Yöntemleri 3	Konuşma ve İfade 3
Modern Türk Şiiri	Yeni Türk Nesri
Karşılaştırmalı Türk Edebiyatı	Türkçe Belgeler ve El Yazmaları 2
Türk Azınlık Edebiyatı	Profesyonel Çeviri

Edebî Eleştirisi	Farsça 4
Farsça 3	Osmanlı Medeniyeti
Meslek Ahlakı	Bitirme Projesi
Çeviri Eleştirisi	
Metin Bilimleri	

Tablo 6'da görüldüğü üzere Suhac Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında program toplam 66 dersten oluşmaktadır. Farsça derslerinin fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu üniversitenin ders programı Ayn Şems Üniversitesinin ders içerikleriyle benzerlik göstermektedir.

Suhac Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı 1975 yılında kurulmuştur. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında yaklaşık toplam 180 öğrenci eğitimlerine devam etmektedir. Bölümde toplam 13 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

2. Üniversitelere Göre Okutulan Tüm Derslere Ait Bulgular

Tablo 7. Üniversitelere Göre Tüm Derslerin Yüzdeleri Dağılımı

Üniversite Adı	Dil ve Çeviri %	Türk Edebiyatı %	Türk Tarihi %	Osmanlı Türkçesi %	Kültür ve Medeniyet %	Üniversite Zorunlu Ders %	Toplam Ders Sayısı
Ayn Şems Üniversitesi	59,38	14,06	9,38	4,69	7,81	4,69	64
El-Ezher Üniversitesi	46,43	14,29	7,14	5,36	25	1,79	56
Hilvan Üniversitesi	52,17	26,09	10,87	4,35	6,52	0	46
Kahire Üniversitesi	56,52	8,7	8,7	10,87	15,22	0	46
Suhac Üniversitesi	51,52	19,7	4,55	6,06	12,12	0	66

Tablo 7'ye göre üniversitelerin ders yükü 66 ders ile Suhac Üniversitesinde en yüksek, 46 ders ile Hilvan ve Kahire Üniversitelerinde ise en düşüktür. Tüm üniversitelerde, program içindeki en büyük pay, dil ve çeviri (%46,43 ile %59,38 arası) derslerine aittir. Bu durum, programların temel odak noktasının pratik dil becerileri olduğunu göstermektedir. Bu alanda en fazla dersin Ayn Şems (% 59,38) ve Kahire (% 56,52) üniversitelerinde olduğu görülmektedir. Mısır'daki Türk dili ve edebiyatı programlarının genel ders dağılımı incelendiğinde, derslerin ağırlıklı olarak uygulamalı Türkçe öğretimi merkezinde şekillendiği görülecektir. Dil derslerinin yoğunluğu, programın temel hedefinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Türk edebiyatı alanıyla ilgili derslerin oranı genellikle orta düzeydedir. Edebiyat alanının önemli bir yer taşımasına rağmen dil derslerinin gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu yapı, Türk dili ve edebiyatı programlarının modern Türk dilini öğretme ve kültürünü tanıtmaya amacı taşıdığını fakat alan uzmanı yetiştirme yönünden yetersiz kaldığını göstermektedir. Hilvan Üniversitesi tüm üniversiteler içinde Türk edebiyatı (%26,09) oranının en yüksek olduğu üniversitedir. Bu üniversitedeki Türk dili ve edebiyatı öğretiminin edebiyat ve tarih odaklı bir program yapısına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu üniversitede zorunlu dersler alanı için oran (%0)'dır, bu da programın tamamen ana disipline odaklandığını göstermektedir. Hilvan Üniversitesinden sonra Türk edebiyatı alanıyla ilgili en fazla ders, Suhac Üniversitesinde (%19,7) bulunmaktadır.

Türk tarihi alanının toplam dersler içindeki payının düşük olması, programların daha çok dil ve modern kültür odaklı olduğunu göstermektedir. Bu durum, Mısır'daki Türk dili ve

edebiyatı bölümlerinin Osmanlı-Türk tarihine genel bir çerçeve sunduğunu fakat derinleşme hedefi gütmeye başladığını ortaya koymaktadır. Hilvan Üniversitesi, Türk tarihi (%10,87) derslerine en çok ağırlık veren üniversitedir. Bu üniversitedeki ana bilim dalının dengeli ve genel bir akademik altyapıyı hedeflediği anlaşılmaktadır.

Osmanlı Türkçesi eğitimine en fazla Kahire (%10,87) üniversitesinde önem verildiği anlaşılmaktadır. Osmanlı Türkçesi ders oranları üniversiteler arasında dengeli değildir; bazı üniversitelerde belirgin şekilde yüksek, bazılarında ise düşük oranlarda yer almaktadır. Bunun sebepleri üniversitelerdeki akademik kadro niteliği, kurumun tarihî araştırmalara verdiği önem ve fakülte geleneği gibi faktörlerle ilişkilendirilebilir.

Din-kültür-medeniyet derslerinin oranı, üniversiteden üniversiteye değişmekle birlikte tüm dersler içinde kayda değer bir paya sahiptir. Bu bulgu, Türk kültürünün tarihî derinliği içinde ele alınmasına yönelik bir akademik eğilimin varlığına işaret etmektedir ve Mısır üniversitelerinin Türk kültürünü İslami kültür zemininde yorumlama yaklaşımını destekler niteliktedir. El-Ezher Üniversitesi, kültür ve medeniyet (%25,00) derslerine çok yüksek bir pay ayırarak diğer üniversitelerin ortalamasının (yaklaşık %10-%12) iki katından fazlasına ulaşmıştır. Bu üniversitenin, Türk dili ve edebiyatı programını din ve kültür odaklı bir yaklaşımla ele aldığı söylenebilir. Kültür konularını ilgilendiren dersler, El-Ezher'den sonra Suhac Üniversitesinde (%12,12) de çok yer almıştır.

El-Ezher Üniversitesi; dil ve çeviri dersleri oranı (%46,43) en düşük, kültür ve medeniyet oranı (%25) ise en yüksek olan üniversitedir. Bu üniversitenin Türk dili ve edebiyatı programı, pratik dil eğitimi yerine kültürel bağlamı daha çok ön planda tutan bir yaklaşıma sahiptir.

Ders oranları incelendiğinde, Türk dili ve edebiyatı programlarının temel ağırlığının dil ve çeviri alanında toplandığı görülmektedir. Bu oran çoğu üniversitede diğer tüm alanların üzerindedir.

Türk Lehçeleri dersleri Hilvan Üniversitesinde bulunmamaktadır. Suhac Üniversitesinde bir dönemde sadece bir ders okutulmaktadır. Diğer üniversitelerin programlarında ise dört yıl boyunca iki ders Türk Lehçeleri bulunmaktadır. Türk Lehçeleri derslerine en fazla El-Ezher Üniversitesinde önem verilmektedir. Azerbaycan Türkçesi ve Özbek Türkçesi derslerine Azerbaycan ve Özbekistan'dan gelen okutmanlar girmektedir.

Bu durum şunları göstermektedir:

- Programlar iletişimsel Türkçe öğretimine odaklanmaktadır.
- Öğrencilerin Türkçeyi bir yabancı dil olarak edinmeleri önceliklidir.
- Yazılı ve sözlü dil becerileri, programın merkezindedir.

Edebiyat, Osmanlı Türkçesi ve Türk tarihi gibi alanlarda görülen farklılaşma ise bölümlerin akademik gelenekleri, öğretim üyesi profilleri ve öğrenci ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilebilir. Bu durum programların çoğunda henüz uzmanlık alanı derinliği yerine kültürel-iletişimsel düzeyde bir Türkçe eğitimi hedeflendiğini göstermektedir.

3. Üniversitelere Göre Türk Dili ve Edebiyatı Alan Derslerine Ait Bulgular

Tablo 8. Üniversitelere Göre Türk Dili ve Edebiyatı Alan Derslerinin Yüzdeleri Dağılımı

Üniversite	Türk Dili (%)	Eski Türk Edebiyatı (%)	Yeni Türk Edebiyatı (%)	Türk Halk Edebiyatı (%)
Ayn Şems Üniversitesi	63,16	5,26	26,32	5,26

Üniversite	Türk Dili (%)	Eski Türk Edebiyatı (%)	Yeni Türk Edebiyatı (%)	Türk Halk Edebiyatı (%)
El-Ezher Üniversitesi	40,00	26,67	20,00	13,33
Hilvan Üniversitesi	42,11	31,58	21,05	5,26
Kahire Üniversitesi	57,14	21,43	14,29	7,14
Suhac Üniversitesi	59,26	11,11	25,93	3,70

Tablo 8'e göre beş üniversitenin Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı alanlarındaki ders dağılımlarının yüzdelik oranları verilmiştir. Yüzdelik ders oranları, her üniversitenin Türk dili ve edebiyatı ders toplamı üzerinden yapılmıştır.

Türk Dili derslerinin oranı en yüksek olan üniversiteler:

Ayn Şems Üniversitesi – %63,1

Suhac Üniversitesi – %59,2

Analiz edilen ders programlarında, tüm derslerin toplamında olduğu gibi, Türk dili ve edebiyatı alan dersleri içinde de Türk Dili dersleri (%52,33) oran ile en yüksek payı oluşturmaktadır. Oranlar genellikle (%40) ile (%63,16) arasında değişmektedir. Üniversitelerin büyük çoğunluğunda (%50)'nin üzerinde oranla temsil edilmektedir. Bu durum, Mısır'daki Türkoloji programlarının temel odağının modern Türkçe öğretimi olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin akademik gelişimi için temel alt yapıyı sağladığı için birçok üniversite tarafından dil öğretimi önemsenmektedir. Öğrencilerin dil becerilerinin güçlendirmesi sayesinde diğer branş derslerinin desteklenmesi fikrinin ön planda olduğu görülmektedir. Öğrencinin Türkçeyi tam olarak öğrenmeden diğer edebiyat derslerini anlamasının zor olacağı düşünülmektedir.

Türk Dili dersleri en az El-Ezher ve Hilvan üniversitelerinde bulunmaktadır. Bunun sebebi El-Ezher Üniversitesinde din derslerinin yer alması Hilvan üniversitelerinde ise Türk tarihi ve kültürüyle alakalı derslerin fazla olmasından kaynaklanmaktadır.

Eski Türk Edebiyatı derslerinin oranı en yüksek olan üniversiteler:

Hilvan Üniversitesi – %31,5

El-Ezher Üniversitesi – %26,6

Eski Türk Edebiyatı alanıyla ilgili derslerin oranı tüm Türk dili ve edebiyatı dersleri içinde (%19,21)'dir. Eski Türk Edebiyatı, birçok üniversitede güçlü oranlara sahipken bazılarında çok düşük seviyededir.

Yeni Türk Edebiyatı derslerinin ağırlığı en yüksek olan üniversiteler:

Ayn Şems Üniversitesi – %26.32

Suhac Üniversitesi – %25.93

Yeni Türk Edebiyatı dersleri üniversiteler arasında görece daha dengeli dağılmıştır. Ayn Şems ve Suhac üniversiteleri modern dönem edebiyatına daha fazla yer vermektedir. Bu üniversitelerde modern dönem metinleri ve edebiyat tarihi daha güçlü temsil edilmektedir. Yeni Türk Edebiyatı alanıyla ilgili derslerin tüm üniversitelere göre ortalama oranı (%21,51)'dir. Yeni Türk Edebiyatı; modern Türk edebiyatı, roman-hikâye-şiir incelemeleri gibi alanlarla öğrencilerin çağdaş edebiyatı anlamasını sağlamaktadır. Yeni Türk Edebiyatı dersleri

üniversitelerde genellikle (%14-30) arası güçlü bir paya sahiptir. Bu dersler; öğrencilerin güncel edebiyat, kültürel çalışmalar ve eleştiri teori bilgilerinin geliştirilmesine katkı sağlar. Kahire Üniversitesinde Yeni Türk Edebiyatı derslerinin oranının oldukça düşük olduğu (%14,29) görülmektedir.

Türk Halk Edebiyatı derslerinin oranı en yüksek olan üniversiteler:

El-Ezher Üniversitesi – %13,33

Kahire Üniversitesi – %7,14

Türk Halk Edebiyatı dersleri, üniversitelerin büyük bölümünde toplam edebiyat derslerinin % 6,94'ünü oluşturmaktadır. Bu da alanın geri planda kaldığını gösterir. Halk bilimi araştırmalarına gereken akademik önem verilmediğinde kültürel çeşitlilik yetersiz temsil edilebilir. El-Ezher Üniversitesinde Türk Halk Edebiyatı derslerinin oranı (%13,33) iken Suhac Üniversitesinde oran (%3,70)'tir. Türk Halk Edebiyatı genel olarak tüm üniversitelerde en düşük paya sahip alandır. El-Ezher Üniversitesi bu alana görece daha fazla önem verirken, diğer üniversitelerde sınırlı düzeyde yer almaktadır.

El-Ezher Üniversitesi en dengeli dağılıma sahip üniversitedir. Tüm Türk dili ve edebiyatı alanları arasında yüzdeler birbirine oldukça yakındır. Ayn Şems Üniversitesi tek yönlü bir alana en fazla yönelen üniversite görünümündedir. Türk Dili derslerinin oranı (%63'16)'dir.

İncelenen Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dallarının programlarında Türk Dili alanının merkeze alınmış olduğu görülmektedir. Eski ve Yeni Türk Edebiyatı arasında dengeli bir dağılım olan üniversite sayısı fazladır. Türk Halk Edebiyatı alanı tüm kurumlarda belirgin biçimde düşük olup bu alanda programlara birkaç ders ilavesi düşünülebilir. Bölümlerin Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin yarısından fazlası Türk Dili derslerinden oluşmaktadır.

Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı dersleri dengeli fakat üniversitelere göre farklı oranlara sahiptir. Türk Halk Edebiyatı tüm üniversitelerde en düşük oranlı alandır.

- Ayn Şems Üniversitesi: Dil ve modern edebiyat ağırlıklı, klasik ve halk edebiyatı düşük.
- El-Ezher Üniversitesi: Klasik (Eski Türk Edebiyatı) ve halk edebiyatı güçlü, dil oranı daha dengeli.
- Hilvan Üniversitesi: En dengeli dağılımlardan biri; özellikle Eski Türk Edebiyatı güçlü.
- Kahire Üniversitesi: Dil merkezli fakat edebiyat alanlarında görece düşük oranlar var.
- Suhac Üniversitesi: Dil ve Yeni Türk Edebiyatı öne çıkarken Türk Halk edebiyatı oldukça sınırlı.

4. Üniversitelere Göre Öğrenci Durumuna Ait Bulgular

Şekil 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Ana Bilim Dalı Öğrenci Sayıları

Şekil 1'deki veriler soruşturma yoluyla elde edilmiş yaklaşık sayılardır. Buradaki verilere birinci sınıfta ortak ders gören öğrenciler de dâhil edilmiştir. Edebiyat fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı alanında okuyan en fazla öğrenciye sahip üniversiteler Ayn Şems, Hilvan ve El-Ezher'dir. En az öğrenciye sahip üniversiteler Kahire ve Suhac'dır. Bu üniversitelerdeki öğrenci sayılarıyla akademisyen sayısı doğru orantılıdır. Öğrenci sayısı çok olan üniversitelerin akademisyen sayısı da fazladır, öğrenci sayısı az olanlar da aynı şekilde öğretim üyesi azdır. Kuruluş itibarıyla köklü bir geçmişe sahip Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin öğrenci sayısı daha fazladır. İncelenen Türk dili ve edebiyatı bölüm veya ana bilim dallarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılında toplam 1720 öğrenci eğitim görmektedir.

5. Üniversitelere Göre Akademisyen Durumuna Ait Bulgular

Şekil 2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Ana Bilim Dalı Akademisyen Sayıları

Şekil 2'ye göre en fazla akademik personele sahip üniversiteler Ayn Şems Üniversitesi ve El-Ezher Üniversitesi'dir. Akademik personel sayısı öğrenci sayısı ile paralellik göstermektedir. Hilvan Üniversitesinin öğrenci sayısı yüksek olmasına rağmen akademisyen sayısı azdır. Bu üniversitedeki Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalındaki akademik personel sayısının güncel Türk Dili ve Edebiyatı çalışmalarına örtüşmediği görülmektedir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Mısır üniversitelerinde açılan Türk Dili ve Edebiyatı bölüm/ana bilim dalları daha çok akademisyen yetiştirme, tercüman yetiştirme, dilini öğrettiği milletlerle yakın ilişkiler kurma, bölgesindeki güçleri yakından tanıma amacıyla kurulmuştur. Araştırmada elde edilen öğrenci sayılarından hareketle Mısır'da Türk dili ve edebiyatına olan ilginin her geçen gün arttığı tespit edilmiştir. Çağ ve Bölükbaş Kaya (2021) da çalışmalarında Türkiye'nin politika, ekonomi ve eğitim gibi farklı alanlardaki girişimleri neticesinde dünyada Türkçe öğrenmeye olan talebin gün geçtikçe arttığını ifade etmişlerdir.

Çalışmada Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümlerinin birinci sınıflarında ortak derslerin, ikinci sınıftan itibaren ise bölümün yapısına göre Türkçe, Farsça, Urduca, İbranice gibi dillerle alakalı derslerin programda yer aldığı tespit edilmiştir. Sadece El-Ezher Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü yer almaktadır. Türk dili ve edebiyatı ana bilim dallarında, ikinci sınıftan itibaren ihtisaslaşmanın olduğu müfredatla öğrencilerin Türk dili ve edebiyatıyla ilgili nitelikli bir eğitim alamadıkları kanaatindeyiz. Bu tür programların yerine birinci sınıftan itibaren Türk dili ve edebiyatı eğitiminin başladığı programların yer alması; öğrencilerin hem Türkçeyi daha

iyi öğrenmelerini hem de Türk edebiyatı, tarihi ve kültürünü daha iyi kavramalarını sağlayacaktır.

Araştırma sonucunda, Mısır üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi verilen bölümlerde programa seçilen derslerde belirgin farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Mısır üniversitelerindeki Yeni Türk Edebiyatı derslerini inceleyen AZIZ (2024) da çalışmasında, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde ders içeriklerinin iyileştirilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Mısır'daki üniversitelerde Türk dili ve edebiyatı öğretiminin daha sistemli ve profesyonel bir bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. Bunun için de Türkiye'deki üniversitelerle hem müfredat hem de öğretim üyesi yönünden işbirliğinin artırılması elzemdir. Mısır'da bulunan Türk dili ve edebiyatı bölümleri ile Türkiye'deki benzer bölümler arasında yapılacak iş birlikleri, bu bölümlerin akademik gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, akademik kadro ve öğrencilerin Türkiye ile olan bağlantılarını da güçlendirecektir. Yalab (2024) Dünya'da Türkoloji Vesilesiyle adlı çalışmasında benzer görüşü dile getirmiştir.

Türk dili ve edebiyatı bölümü/ ana bilim dallarının ders programlarında Türkçenin dört becerisinin (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirilmesine yönelik derslerin yanında Arapça, İngilizce, Tercüme vb. derslerin ağırlıkta olduğu saptanmıştır. Türk edebiyatı, tarihi, kültür ve medeniyetini anlamaya yönelik derslerin oranının daha az olduğu tespit edilmiştir. Türk dili ve edebiyatının tarihsel ve kültürel ağırlığı ile modern iletişim ve mesleki yeterlilikler arasında bir müfredat dengesizliği tespit edilmiştir. Bölümlerde genel olarak dil öğretmeye odaklanılırken Türk edebiyatı kısmı ikinci planda tutulmuştur.

Çalışmada Türk dili ve edebiyatı ana bilim dallarında okutulan derslerin iş gücü piyasasına göre şekillendiği görülmüştür. Mezun olan öğrencilerin daha kolay iş bulmalarına fırsat sağlama isteğinden dolayı genel olarak Türk dili ve tercüme derslerinin ağırlıkta olduğu kanaatine varılmıştır. Öğrencilerin Türkçeyi konuşmada ve çeviri yapmada yetkin olmaları amaçlanmıştır. Tok ve Yılgin (2013) da çalışmalarında öğrencilerin öncelikle ekonomik ve eğitim amaçlı olarak Türkçeyi öğrenmeyi tercih ettikleri sonucuna varmışlardır.

Genel dersler içerisinde dil ve çeviriyle alakalı derslerin yoğunlukta olduğu üniversitelerin Ayn Şems (%59,38) ve Kahire (%56,52) üniversiteleri olduğu belirlenmiştir. Türk edebiyatı alanıyla ilgili en fazla derslerin bulunduğu üniversiteler ise Hilvan (%26,09) ve Suhac (%19,7) üniversiteleridir. Osmanlı Türkçesi eğitimine en fazla Kahire (%10,87) üniversitesinde önem verildiği tespit edilmiştir. Din, kültür ve medeniyet konularını ilgilendiren dersler en fazla El-Ezher (%25) üniversitesinde yer almaktadır. Türk tarihi alanıyla ilgili derslerin en fazla Hilvan (%10,87) üniversitesinin ders programında yer verildiği belirlenmiştir.

Ders programlarında yer alan Türk dili ve edebiyatı temel alanlarıyla ilgili Türk Dili, Ayn Şems Üniversitesinde (%63,16); Eski Türk Edebiyatı, Hilvan Üniversitesinde (%31,58); Yeni Türk Edebiyatı, Ayn Şems Üniversitesinde (%26,32); Türk Halk Edebiyatı, El-Ezher Üniversitesinde (%13,33) en fazla yüksek orana sahiptir. İncelenen Türk dili ve edebiyatı ana bilim dalları, Doğu dilleri ve edebiyatları çatısı altında bulunduğundan tam bir Türk dili ve edebiyatı öğretimi yapılamamaktadır. Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı gibi alanlara yönelik derslerin sistemli bir biçimde müfredatlarda yer almadığı tespit edilmiştir. Akademisyen sayısı yeterli olan üniversitelerde sözü edilen ana bilim dalları, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine dönüştürülmelidir.

Elde edilen bulgular, üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı programlarında farklı akademik önceliklere sahip olduğunu göstermektedir. Dil ağırlıklı programlar, öğrencilerin dil yeterliğini önceleyen bir yaklaşımı yansıtırken; klasik edebiyata ağırlık veren programlar tarihî ve kültürel mirasın aktarımını merkeze almaktadır. Modern edebiyat derslerinin yüksek olduğu

programlar ise çağdaş metin çözümlemelerine ve modern edebiyat kuramlarına daha fazla önem vermektedir.

Bu çalışma, Türk Dili ve Edebiyatı alanında eğitim veren üniversitelerin program yapılarının standart olmadığını ortaya koymuştur. Üniversiteler, kendi akademik gelenekleri ve hedefleri doğrultusunda farklı alanlara ağırlık vermektedir. Bu durum, öğrencilerin üniversite tercihlerinde akademik yönelimlerini dikkate almaları açısından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

Doğu dilleri bölümlerinin Ayn Şems ve Suhac üniversitelerinde Türkçe- Farsça ve Urduca; Hilvan Üniversitesinde Türkçe ve Farsça; Kahire Üniversitesinde Türkçe- Farsça ve İbranice şubelerine ayrıldığı saptanmıştır. İncelenen bütün ana bilim dallarında Türkçeyle beraber Farsçaya da önem verildiği tespit edilmiştir. El-Ezher Üniversitesinde müstakil Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bulunmaktadır.

Ayn Şems ve El-Ezher Üniversiteleri lisans programı, öğrenci sayısı ve sahip oldukları akademik kadrolarıyla, ülkedeki diğer Türk dili ve edebiyatı ana bilim dalları arasında ön plana çıkmaktadır. Nitekim Mısır'daki Türk dili ve edebiyatı çalışmalarında ön plana çıkan isimlerin büyük çoğunluğunun bu üniversitelerde görev yaptıkları tespit edilmiştir. Bu veri, İslamoğlu'nun (2010) Mısır üniversitelerinde Türkoloji çalışmaları başlıklı çalışmasındaki bulgularla da desteklenmektedir.

Mısır üniversitelerindeki Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde çok az sayıda Türk okutman bulunmaktadır. Türkiye'den okutman görevlendirilmesi uygulamasının bütün üniversitelerde yapılması ve Mısır'daki Türk dili ve edebiyatı öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması gerekmektedir. Aynı şekilde gelecekte akademisyen olacak Mısırlı öğrencilerin Türk üniversitelerinde eğitim görmesi önem arz etmektedir. Çangal (2021) da çalışmasında ikinci yabancı dil öğretiminde ülkeler arasında öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin önemli olduğu sonucuna varmıştır.

Şahin (2022) çalışmasında Yunus Emre Enstitüsünün Filistin, Irak, Katar, Lübnan, Ürdün ve Yemen'le Türkoloji Projesi İşbirliği Protokolü imzaladığını ifade etmiştir. Benzer bir protokolün Kahire Yunus Emre Enstitüsü ve Mısır'daki üniversitelerle de yapılarak Türk dili ve edebiyatı öğretimi konusunda iş birliklerinin artırılması önemlidir.

KAYNAKÇA

- Ain Shams University, Faculty of Arts (2025, 26 Haziran). *Department of Oriental Languages and Literature Program*. <https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/course/index.php?categoryid=408>
- Alan, S. (2019). Tanzimat Dönemi (1831-1876) Osmanlı basını ve Vakayii Mısriyye. *Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi*, (3), 46-56.
- Aytaç, B. (2021). *Arap lehçelerindeki Türkçe kelimeler*. Türk Dil Kurumu.
- Aziz, A. P. R. (2024). *Mısır üniversitelerinde yeni Türk edebiyatı öğretimi ve bir izlençe önerisi*. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.

- Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(2), 368-388. <https://doi.org/10.31592/aeusbed.598299>
- Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2022). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (32. baskı). Pegem Akademi.
- Çağ, H. D., & Bölükbaş Kaya, F. (2021). Türkçenin yurt dışında yabancı dil olarak öğretimine genel bir bakış. *BUGU Dil ve Eğitim Dergisi*, 2(1), 74-101.
- Cairo University, Faculty of Arts (2025, 26 Haziran). *About the Establishment of the Department of Oriental Languages and Literature*. <http://arts.cu.edu.eg/index.aspx?id=35>
- Cairo University, Faculty of Arts (2025, 26 Haziran). *Oriental Languages and Literatures Department of Turkish Language and Literature Course*. <http://arts.cu.edu.eg/ScientificMagazine.aspx>
- Çangal, Ö. (2021). Cezayir’de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine bir değerlendirme. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(Özel Sayı), 210-227. <https://doi.org/10.35675/befdergi.850772>
- Doğan, A. (2021). Mehmet Âkif’in seyahatleri ve Mısır yılları. *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 35(Özel Sayı), 103-113. <https://doi.org/10.20427/turkiyat.1027351>
- Dolunay, S. K. (2005, 28-30 Eylül). Türkiye ve dünyadaki Türkçe öğretim merkezleri ve Türkoloji bölümleri üzerine bir değerlendirme. XIV. *Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi*, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, Türkiye.
- Er, R. (1997). *Modern Mısır romanı*. Fatih Dağıtım.
- Helwan University, Faculty of Arts (2025, 25 Haziran). *Oriental Studies Dept. Staff Members*. https://arts-en.helwan.edu.eg/?page_id=1379
- Helwan University, Faculty of Arts (2025, 25 Haziran). *Department of Oriental Languages and Literature Curriculum*. http://arts-en.helwan.edu.eg/?page_id=1411
- İhsanoğlu, E. (2006). *Mısır’da Türkler ve kültürel mirasları: Mehmet Ali Paşa’dan günümüze basılı Türk kültürü bibliyografyası ve bir değerlendirme*. IRCICA.
- İshakoğlu, Ö. (2011). Karşılaştırmalı edebiyatın öncüsü Hüseyin Mucib El Mısri. *Şarkiyat Mecmuası*, (10), 5-21.
- İslamoğlu, A. (2010). Mısır üniversitelerinde Türkoloji çalışmaları. *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 9(18), 143-171.
- Kalyon, F., & Kalyon, A. (2015). Mısır’daki Türkçe el yazmaları hakkında görüşler. *International Journal of Languages’ Education and Teaching*, 3(3), 1-10.
- Kalyon, F. (2020). Mısır Milli Kütüphanesinde bulunan Türkçe matbu divanlar. *Turkish Studies-Language & Literature*, 15(1), 247-278.
- Osmanoğlu, A. E. (2014). Modern Mısır eğitim sisteminin temelleri. *Journal of History Studies*, 5(2), 123-137.
- Özdemir, V. & Yazıcı H. (2017). Araplara Türkçe öğretiminde alfabe sorunu: İskenderiye örneği. *Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi*, 2(1), 55-70.
- Sak, R., Sak, İ.T.Ş., Şendil, Ç.Ö. & Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 4(1), 227-250. <https://doi.org/10.33400/kuje.843306>

- Sohag University, Faculty of Arts (2025, 27 Haziran). *According to the credit hour system (Bachelor's degree stage)*. <https://art.sohag-univ.edu.eg/main/wp-content/uploads/2023/04/hgghzpm-hgdm-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf>
- Sohag University, Faculty of Arts (2025, 27 Haziran). *Department of Oriental Languages and Literature*. https://art.sohag-univ.edu.eg/main/?page_id=38074
- Sülükçü, Y. (2017). Memlukler Döneminde Mısır'da Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış Türkçe öğretimi kitaplarının karşılaştırmalı incelemesi. *International Journal of Language Academy*, 5(7), 423-436.
- Şahin, M. M. (2022). Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe öğretimi kapsamında Ortadoğu'daki varlığı ve Ortadoğu vatandaşlarının Türkçe öğretim portaline ilgisi. *Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi*, 5(1), 55-71.
- Tok, M. & Yiğın, M. (2013). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme nedenlerine ilişkin bir durum çalışması. *Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi*, 2(8), 132-147.
- Toyran, M., Bekdaş, M., & Baskın, S. (2023). Yurt dışında Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi: İngiltere örneği (Genel durum, sorunlar ve öneriler). *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(3), 1244-1266. <https://doi.org/10.17240/aibuefd.2023.-1176563>
- Uysal, H. (2018). Mısır lehçesindeki Türkçe kelimeler I. *Journal of Current Researches on Social Sciences*, 8(4), 113-162.
- Yalap, H. (2024). Dünya'da Türkoloji vesilesiyle. *Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (34), 621-648. <https://doi.org/10.56597/kausbed.1581965>
- Yüce, N. (2011). Mısır'da Türk dili ve kültürünün ilk izleri. *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, (41), 91-106.

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Dış bağımsız Yazarların araştırma sürecindeki katkıları şu şekildedir: Çalışmanın Tasarımı, KS (%70) ve TA (%30); Veri Toplama KS (%70) ve TA (%30); Araştırma ve Analiz KS (%70) ve TA (%30); Orijinal Taslak KS (%70) ve TA (%30); İnceleme ve Düzenleme, KS (%70) ve TA (%30).

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Bu makale, insan katılımcılarla yapılan herhangi bir süreç içermemektedir. Bu yüzden etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Etik Beyan

Çalışma alan yazını taraması, doküman inceleme çalışması olduğundan Etik Kurul İzni alınmasını gerektiren çalışmalar grubunda yer almamaktadır. Bu nedenle etik Kurul İzni beyan edilmemiştir.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Bu makale Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Doktora Programı'nda ikinci yazarın danışmanlığında yürütülen birinci yazarın doktora tezinden üretilmiştir.

Tüm yazarlar, makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

It should be declared which parts of the article the authors contributed to. In single-authored articles, it should be stated that all stages of the article were prepared by the author: Conceptualization, KS (%70) ve TA (%30); Data Curation, KS (%70) ve TA (%30); Research & Analysis, KS (%70) ve TA (%30); Original Draft, KS (%70) ve TA (%30); Review & Editing KS (%70) ve TA (%30).

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed Consent

This article does not contain any studies with human participants performed by any of the authors.

Ethical Statement

This article does not contain any studies with human participants performed by any of the authors.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

This article is derived from the first author's doctoral thesis, supervised by the second author, at Gazi University, Institute of Educational Sciences, Department of Turkish and Social Sciences Education, Turkish Language and Literature Education Doctoral Program.

All authors have read and accepted the published version of the manuscript.